

ISSN 2709-3409 (Online)

JOURNAL OF TERTIARY AND INDUSTRIAL SCIENCES

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF THE HIGHER TECHNICAL TEACHERS'
TRAINING COLLEGE, KUMBA

VOLUME 4, NUMBER 2
JULY, 2024

PUBLISHER:
HIGHER TECHNICAL TEACHERS' TRAINING COLLEGE (HTTC)
UNIVERSITY OF BUEA

P.O Box: 249 Buea Road, Kumba
Tel: (+237) 33354691 – Fax: (+237) 33354692
Email: editor@jtis-httcubuea.com
Website: <https://www.jtis-httcubuea.com>

EDITORIAL BOARD

Supervision:

Professor Ngomo Horace Manga
University of Buea

Editor-in-Chief:

Prof. Akume Daniel Akume, University of Buea, Cameroon

Managing Editor:

Dr. Negou Ernest, University of Buea, Cameroon

Associate Editors:

Prof. Ebune B. Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Defang Henry, University of Buea, Cameroon

Prof. Lissouck Daniel, University of Buea, Cameroon

Advisory Editors:

Prof. Tabi Johannes Atemnkeng, University of Buea, Cameroon

Prof. Lyonga N. Agnes Ngale, University of Buea, Cameroon

Members of the Editorial Board:

Prof. Yamb Belle Emmanuel, University of Douala, Cameroon

Ambe J. Njoh, Ph.D., Professor of Environmental Science & Policy, School of Geosciences, University of South Florida, USA

Prof. John Akande, Bowen University, Nigeria

Prof. Talla Pierre Kisito, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rosemary Shafack, University of Buea, Cameroon

Prof. Njimanted Godfrey Forgha, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Nzalie Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Mouange Ruben, IUT University of Ngaoundere, Cameroon

Prof. Boum Alexander, University of Buea, Cameroon

Prof. Patrick Wanyu Kongnyuy, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Tchuen Ghyslain, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rose Frii-Manyi Anjoh, University of Buea, Cameroon

Prof. Foadieng Emmanuel, University of Buea, Cameroon

Prof. Tchinda Rene, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Tabi Pascal Tabot, University of Buea, Cameroon

Prof. Katte Valentine, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Zinkeng Martina, University of Buea, Cameroon

Prof. Obama Belinga Christian Theophile, University of Ebolowa, Cameroon

ISSN 2709-3409 (Online)

Prof. Nkongho Anyi Joseph, University of Buea, Cameroon
Prof. Cordelia Givechek Kometa, University of Buea, Cameroon
Prof. Ngouateu Wouagfack Paiguy, University of Buea, Cameroon
Prof. Tchakoutio Alain, University of Buea, Cameroon
Prof. Morfaw Bertrand, University of Buea, Cameroon
Prof. Tamba Gaston, IUT University, Douala, Cameroon
Prof. Koumi Simon, ENS, Ebolowa, University of Yaounde I
Prof. Ajongakoh Raymond, University of Buea, Cameroon
Dr. Ntabe Eric, University of Buea, Cameroon
Dr. Abanda Henry Fonbiyen, Oxford Brookes University, UK
Dr. Luis Alberto Torrez Cruz, University of Witwatersrand, South Africa
Dr. Aloyem Kaze Claude Vidal, University of Buea, Cameroon
Dr. Mfombep Priscilla Mebong, University of Buea, Cameroon
Dr. Asoba Gillian, University of Buea, Cameroon
Dr. Bahel Benjamin, University of Buea, Cameroon
Dr. Agbortoko Ayuk Nkem, University of Buea, Cameroon
Dr. Mouzong Pemi, University of Buea, Cameroon
Dr. Orock Fidelis Tanyi, University of Buea, Cameroon
Dr. Wanie Clarkson Mvo, University of Bamenda, Cameroon
Dr. Molombe Jeff Mbella, University of Buea, Cameroon
Dr. Emmanuel Tata Sunjo, University of Buea, Cameroon
Dr. Ndi Roland Akoh, University of Yaounde I, Cameroon
Dr. Kinfack Juetsa Aubin, University of Buea, Cameroon
Dr. Kamda Silapeux Aristide, University of Buea, Cameroon
Dr. Roland Ndah Njoh, University of Buea, Cameroon

ISSN 2709-3409 (Online)

Table of Contents	
NUMERISATION	1
NONLINEAR NUMERICAL APPROXIMATIONS OF TRANSPORT COEFFICIENTS AND PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENTS GOVERNING THE COCOA DRYING PROCESS	2
AGRICULTURE	33
IMPACT OF MECHANIZATION ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN CAMEROON	34
GEOGRAPHY	48
EVALUATION OF URBAN DEVELOPMENT IN NKONGSAMBA, LITTORAL REGION, CAMEROON: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SUSTAINABILITY	49
LE MONT NGAOUNDERE, UN GEOMORPHOSITE D'ESCALADE, PEPITE DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'OBSERVATION DANS LA VINA ADAMAOUA (CAMEROUN)	72
FOSTERING REGIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT THROUGH A DECENTRALISED PERSPECTIVE: LESSONS FROM KUMBA AND TIKO MUNICIPALITIES, SOUTH WEST REGION, CAMEROON	90
MANAGEMENT	113
WORKFORCE DIVERSITY: A CONTRIBUTION TO EMPLOYEES' PERFORMANCE IN STATE UNIVERSITIES IN CAMEROON	114
SCIENCE OF EDUCATION	131
THE EFFECT OF AUTOMATIC PROMOTION ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS BY FORM ONE STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE KUMBA II MUNICIPALITY, MEME DIVISION, SOUTH WEST REGION OF CAMEROON	132
LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS LA PRODUCTION DES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE AU CAMEROUN: CAS DES PARENTS D'ELEVES DEVIANTS DES COLLEGES PRIVES CEBER ET IPS A YAOUNDE 4	150
LA DIFFAMATION, LES DÉCLARATIONS MENSONGÈRES, L'OUTRAGE ET LES FAUSSES NOUVELLES DIRIGÉS À L'ENDROIT DES ENSEIGNANTS COMME PRATIQUES SOCIOÉDUCATIVES DÉVIANTE	171
HISTORY	193
TRANSFORMATION OF BAKUNDU-LAND UNDER BRITISH COLONIAL ADMINISTRATION, 1922 - 1960	194

**LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
EDUCATIVE DANS LA PRODUCTION DES VIOLENCES EN
MILIEU SCOLAIRE AU CAMEROUN: CAS DES PARENTS
D'ELEVES DEVIANTS DES COLLEGES PRIVES CEBER ET IPS A
YAOUNDE 4**

Rodolph Didier TCHOUNKOUÉ MBITNDEHE

Sociologue du développement, Assistant à la FSE/UYI
Tél.: 650157736/6976038 E-mail: tmrdidier@gmail.com

Submission Date: 28/05/2024

Acceptation Date: 21/06/2024

Résumé

Des types de violences devenues des «rites d'interaction» au Cameroun, figurent les *violences scolaires*. Prenant le cas de deux collèges privés suscités qui ont servi de laboratoire social d'enquête de terrain, le présent article essaie de scruter ce fait en dévoilant la responsabilité directe des parents d'élèves déviants dans la production de telles pratiques. Les résultats obtenus montrent que cette implication des parents est très active et que seule une révision approfondie voire une refonte de quelques dispositions des normes scolaires et une revue par les instances familiales de leurs missions régaliennes en matière d'éducation malgré les instabilités et crises monétaires qu'elles traversent, faciliteront le recadrage des enfants.

Mots clés: **Responsabilité, parents, violences scolaires, élèves déviants, collèges privés.**

Abstract

The types of violence that have become "interaction rituals" in Cameroon include school violence. Taking the case of two private secondary schools mentioned in the title, this article examines this phenomenon by revealing the direct responsibility of deviant students' parents in such practices. Results show that the involvement of parents is very active and only an in-depth review or an overhaul of some provisions in school's norms and the review of families' sovereign missions in terms of education, despite their instable conditions will contribute to the solution to the problem.

Keywords: **Responsability, parents, school violence, deviant students, private colleges.**

1. Introduction

D'après l'article premier alinéa quatre de la loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, le premier mot de la devise¹ du Cameroun est la « paix ». C'est une valeur qui traduit un idéal à exprimer par tous les camerounais et chacun en particulier, de nouer entre eux des relations autour de diverses et multiples pratiques sociales, y compris avec ceux des pays extérieurs en évitant des situations de trouble, de perturbation, de violence, de conflit ou de guerre. Ce qui ne signifie pas que le pays peut vivre totalement à l'abri de ces réalités qui, aux yeux du sociologue, constituent aussi un des facteurs du « *changement social* » si elles sont bien gérées (G., Ronouard, M., Montousse, 2022); R., Darhendorf, 1972). Deux explications importantes en faveur du choix de la « paix »: d'une part, si un des faits suscités venait à s'éclater entre les habitants, c'est par voie d'écoute, de dialogue et négociation qu'ils devront procéder pour mettre un terme. D'autre part, le peuple camerounais doit réaliser que sans paix pas de développement non plus. Mieux, aucun secteur d'activités économiques, politiques, culturelles, humaines, sociales et écologiques du pays ne peut connaître une amélioration et un progrès s'il est pris d'assaut par des conflits fratricides ou si ses natifs ne s'unissent, ne travaillent ni ne participent non plus en proportion de leurs capacités « *aux charges publiques* » nationales (Préambule de la Constitution). C'est ainsi qu'au nom de cet idéal, le Cameroun est resté quatre décennies après son indépendance une terre réputée d'accueil, d'hospitalité, d'unité, du vivre ensemble malgré sa diversité linguistique et culturelle, a servi de modèle aux autres pays vu ses principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la résolution pacifique des conflits avec ceux auxquels il coopère ou pas.

Malheureusement, le pays est devenu durant ces deux dernières décennies un terrain qui sert de scènes de théâtre à toutes sortes de conflit, de violence et de haine tant en milieu politique, religieux, et social qu'éducatif. Ce dernier demeurant encore plus d'actualité suscite des inquiétudes. Mieux, les milieux scolaires camerounais, publics et privés, sont devenus des endroits formels où se propagent grâce à la complicité des autres membres de la communauté éducative toutes sortes de violences dont d'autres sont interdites et réprimées par les normes nationales. C'est le cas des parents qui, parce que leurs progénitures sont punies dans leurs établissements respectifs, pour avoir giflé, bagarré ou poignardé leurs enseignants soit leurs camarades de classe (F. Feuzeu, 2020 : 2136-2137) y viennent pour prendre leur défense et non choisir la voie de la justice. D'où la question principale suivante : dans quelle mesure les parents d'élèves déviants contribuent-ils à la production des violences en milieu scolaire au Cameroun, plus particulièrement au sein des établissements scolaires privés ? Cette question principale se décline en deux questions spécifiques : par comment s'identifient les élèves déviants ? Quelles sont les voies utilisées par les parents d'élèves déviants dans les collèges IPS et CEBER ? L'hypothèse à laquelle souscrit cet article est que leur participation s'opère durant la tenue de différentes réunions et conseils, la gestion des problèmes liés aux

¹À ne pas confondre avec la monnaie. Il s'agit ici de paroles se résumant en deux, trois mots ou plus, qui expriment une pensée, un sentiment, un mot d'ordre ou une vision d'un acteur social donné (un individu/groupe social, État).

droits exigibles de scolarité ou d'examen; dans les forums virtuels et les jours ordinaires où ils viennent individuellement au collège résoudre les problèmes concernant leurs enfants. En références aux questions et à l'hypothèse centrale formulées ci-dessus, nous nous assignons ici un objectif général et deux objectifs spécifiques. Pour le premier, montrer à travers l'esprit critique la responsabilité des parents déviants dans la production des violences en milieu scolaire privé camerounais. Pour les deux autres: identifier et scruter les faits des élèves déviants qui poussent leurs parents à venir agir dans chacun des deux collèges ; dévoiler les voies et moyens qu'utilisent les parents d'élèves déviants et qui les culpabilisent aussi.

Pour la vérifier, une enquête de terrain a été effectuée au sein de deux collèges privés de la ville de Yaoundé 4, à savoir le Centre Éducatif le Berger (CEBER) et l'Institut Polyvalent du Succès (IPS). Pour y parvenir, cette étude de méthode mixte s'appuie sur approches des parties prenantes, la sociologie dynamiste et critique de Balandier ainsi qu'à la théorie de reproduction et de champ de pierre Bourdieu adossées à quatre techniques de collecte des données, à savoir : la recherche documentaire, l'observation directe, l'observation participante, l'entretien semi-directif conçues sous un échantillon stratifié de trente membres comprenant des élèves, enseignants, parents et personnels administratifs (principaux et surveillants généraux). Le tri à plat et l'analyse de contenu ont contribué aux processus d'examen et de restitution des résultats escomptés. Cette étude peut en fin de compte être reçue comme une contribution à la sociologie de l'éducation et à la sociologie de la déviance, car l'intérêt est mis ici sur les faits éducatifs en relation avec la transgression des normes. Elle se décline en quatre axes: présentation du cadre théorique (I) et méthodologique de l'étude (III) la présentation des deux collèges(II), autopsie de l'apport des parents d'élèves déviants dans la production des violences (III) et proposition de quelques recommandations (IV).

2. Revue de la Littérature

Dans le but de mieux circonscrire notre étude, nous avons jugé nécessaire de présenter ici le cadre théorique, en commençant par la définition des concepts clés (1), la recension critique des écrits antérieurs (2) et les théories pour expliciter son objet (3).

2.1 Brèves Remarques et Considérations Conceptuelles

Le sociologue Emile Durkheim (2005:34) martèle que «*la première démarche du sociologue doit être de définir les choses dont il dispose, afin que l'on sache de quoi il est question*». C'est dans cette perspective qu'il devient opportun de définir ici les termes responsabilité(a), parents(b), violences scolaires(c), élèves déviants (d) et collèges privés (e).

a- La notion de responsabilité

Le terme *responsabilité* est polysémique. En effet, il vient du latin *respondere*, qui veut dire «*répondre de ses actes*». En sociologie, il désigne le «*fait de répondre de quelque chose ou de quelqu'un*» (M. Grawitz, 1999:356). L'acte de responsabilité met en situation deux entités, soit au moins deux acteurs ou une personne avec une matière (objet, bien,

service, chose). Une personne responsable est celle qui pose donc un acte et l'assume. La responsabilité est liée ici à la notion de liberté, car si la liberté implique le choix, le choix en retour impose la responsabilité. R., Guillen et *al.* (2005:546) avancent qu'en droit civil, elle renvoie à une

obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui).

Elle désigne ici la culpabilité et la contribution en paroles et en actes des parents d'élèves déviants dans la production des violences en milieux scolaires publics et privés.

b- Le terme « parents »

Qui dit famille fait allusion à un groupe social formé d'au moins deux personnes soit un couple, marié ou non (lien d'alliance) et le cas échéant ayant des enfants; soit un parent isolé et ses enfants (lien de filiation). Les liens de parenté unissant les membres d'une famille ne sont pas forcément biologiques (géniteur) mais sociaux (adoption). Ici, le terme « parents d'élèves » a deux sens : d'une part, il signifie au singulier celui qui est membre de la même famille qu'une autre personne et ; au pluriel, ceux dont on descend en ligne directe (parent biologique). D'autre part, c'est toute personne capable de jouer le rôle, d'accomplir la responsabilité parentale sans être génitrice des enfants élevés et éduqués (oncle/père adoptif). Au Cameroun, la loi d'*Orientation de l'Éducation* du 14 avril 1998, en son article 32 place les parents d'élèves en troisième catégorie des *membres de la communauté éducative*, entendue:

l'ensemble des personnes physiques et morales qui concourent au fonctionnement, au développement et au rayonnement d'un établissement scolaire. En sont membres : -les dirigeants, les personnels administratifs et d'appui ; -les enseignants ; -les parents d'élèves ; -les élèves ; -les milieux socio-professionnels, les collectivités territoriales décentralisées.

Les parents remplissent différentes fonctions: élévation, sécurité, nutrition, entretien vestimentaire, sanitaire, loisirs, argent de poche, éducation et instruction qui concourent à l'épanouissement et au développement de leurs enfants. Cependant, certains parents, dans le cadre de ses fonctions, peuvent aller jusqu'à instiguer des violences scolaires.

c- Violences scolaires

Dans le cadre de cette étude, les *violences scolaires* renvoient ici aux actes d'agression physique ou morale, notamment les coups et blessures, les menaces avec ou sans armes, les insultes, qui se déroulent en milieu scolaire ou qui impliquent des élèves voire leurs parents. Mieux, une violence en milieu scolaire est tout acte malveillant perpétré par un élève sur un autre ou son enseignant en classe ou durant les récréations. Elle peut se déplacer en dehors de l'école, après les heures de cours. Si les attaques verbales ou physiques sont récurrentes, c'est le harcèlement scolaire, provoqué par une élève déviante.

d- Élèves déviants

La *sociologie de la déviance*, étudie la « situation de déviance ». Et « pour qu'une situation de déviance existe, il faut que soient réunis les trois éléments suivants : -l'existence d'une norme, -le comportement de transgression de cette norme, -et le processus de stigmatisation » (S-B., Ella Ella, 2014 : 31). Dans chaque établissement scolaire camerounais, coexistent deux catégories de normes: les normes globales et les normes locales. Les premières reposent, d'une part, sur les normes sociales et en particulier celles éducatives internationales (le Cameroun, membre de l'ONU et de l'UA a souscrit aux orientations de l'ODD4) et nationales (Constitution, lois/codes et règlements) qui répriment des actes déviants susceptibles de se produire dans ce monde. C'est le cas de la consommation des stupéfiants (drogue, alcool), le vol et les actes de violence (bagarre, agression, assassinat). Les normes locales sont celles qui sont non seulement édictées par chaque institution scolaire mais qui sont surtout propres à elle que cette institution scolaire soit publique ou privée. ici, certains actes encadrés et réprimés dans la première catégorie sont aussi repris et d'autres ajoutés : c'est le cas des articles des Règlement intérieur, qui garantissent la protection des biens de l'établissement, le travail et l'évaluation scolaires, la conduite des élèves dans le travail et leurs rapports entre eux et avec les autres acteurs scolaires. Ainsi, un élève déviant soit les « élèves déviants » au pluriel sont des apprenants dont leurs manières d'être ou de se conduire s'écartent significativement de ces normes globales et locales dans les institutions scolaires où ils sont inscrits.

e- Collèges privés

Un collège est un établissement secondaire général, technique ou professionnel, qui accueille et transmet via les membres de la communauté éducative, les enseignements théoriques ou pratiques aux élèves inscrits au premier et second cycle. Selon donc le statut ainsi que l'acteur promoteur dudit édifice, il peut être public ou privé. Au sens de l'article 2 de la loi du 22 juillet 2004 *fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Enseignement Privé au Cameroun*, en application de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998,

*L'Enseignement Privé est un service social d'utilité publique assuré par des partenaires privés, à travers des activités scolaires ou de formations menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. (2)
L'Enseignement Privé est assuré par les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique, professionnel et normal.*

L'article 3 de ladite loi indique que les

établissements scolaires ou de formation privé poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux établissements scolaires ou de formation publics, à savoir la formation civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des jeunes Camerounais. A ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux diplômés correspondants.

En ce qui concerne le statut voire la nationalité de toute personne pouvant œuvrer à la promotion d'un établissement privé, l'article 4 de cette loi fait savoir que « toute

personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère peut exercer des activités scolaires ou de formation privées, dans les conditions précisées par voie réglementaire».

La particularité d'un collège privé est qu'il peut prendre la forme d'une fondation, d'un institut, d'un groupe ou complexe scolaire. Les collèges privés sont pour alors différents des collèges publics qui sont créés par l'État, alors que eux, ils sont créés et gérés par des personnes physiquement indentifiables (fondateurs/fondatrices). Cas du CEBER) et I.P.S.

2.2 La recension critique des écrits antérieurs

Selon Pierre N'DA, « l'étude des écrits pertinents permet au chercheur de se situer et de se démarquer par rapport à l'ensemble des études et travaux précédents en indiquant son angle d'attaque, l'angle sous lequel il se place pour traiter le sujet, ainsi que la nouveauté, l'originalité et la spécificité de son étude » (2008 :109). Bien évidemment, des études et travaux en rapport à notre sujet nous ont précédés.

Miche LORANGER et Johanne DOMPIERRE montrent dans leur article la place du « jeune âge » dans le « rendement scolaire » et donc dans la production des violences en milieu scolaire (1983 :169). Pour eux, les conflits entre les enfants qui sont encore vulnérables et immatures sont sources de violences. Pour le démontrer, ils s'appuient sur des enquêtes individuelles. Les résultats indiquent que les jeunes réussissent moins aujourd'hui en milieu scolaire à cause de la démission des parents qui n'ont plus du temps pour les apprendre ou aider à faire leurs devoirs. Mais, ces auteurs ne montrent pas que cette démission produit aussi une répercussion négative dans l'attitude des enfants qui, sous l'emprise de la mauvaise compagnie peuvent développer aussi des comportements déviants qu'ils exposent à l'école.

François BOWEN et ses collaborateurs ont travaillé sur la question de violence en milieu scolaire et soulevé les défis que l'éducation devra relever en matière de socialisation. Dans leur article, ils se sont préoccupés surtout à définir ce que c'est que la violence à l'école et chez les élèves puis montré que cette réalité y « est très fréquente ». Elle se traduit sur diverses formes (violence verbale, physique, intimidation, agression). Ils estiment que les comportements violents dans cet univers ne peuvent être attribuables qu'à des facteurs individuels, puisque la violence est aussi influencée par un ensemble de conditions de l'environnement scolaire (cadre éducatif, les conditions de l'enseignement et d'apprentissage, la qualité des relations interpersonnelles ainsi que de l'environnement physique et social.

Dans la même lancée, DODGE s'est penché sur l'étude de la violence en milieu scolaire et consacre surtout son attention rien que sur une de ses formes qu'est l'agressivité. Le diagnostic qu'il mène le conduit à établir les distinctions entre le caractère proactif et réactif des actes agressifs et violents. Ici, l'intimidation est l'outil par excellence le plus privilégié en matière de violence milieu scolaire.

Etudiant dans son article le processus historique des politiques linguistiques et politiques d'aphtisation au Cameroun, NGOUFO YEMEDI Joelle a tenté de repérer les avancées significatives depuis 1960 à nos jours en montrant la place et l'utilité des langues locales et officielles dans les progrès éducatifs. Par ailleurs, l'étude des incidences de ce processus l'a permis de voir les langues sont aussi des instruments de domination, sources de conflits et par conséquent des violences en milieu scolaire car certains élèves

recourent à leurs langues locales (Duala, bulu, bassa) pour insulter en cachette leurs camarades qui, ne pouvant pas supporter engagé des bagarres ou des actes d'agressivités comme l'intimidation.

Éric DEBARBIEUX abordant la question de violence démontre qu'elle résulte de trois types de problèmes, entre autres celui qui est dans la catégorie des crimes et délits les plus rares (meurtre) celle qui l'incivilité, l'insécurité pour étudier leurs évolutions depuis 1990. Mais dans son travail, son attention sur les solutions qui constitution les paliers de réussite.

Cependant, pour pertinence que sont ces études et travaux, ils excluent de faire savoir que les violences développées en milieu scolaire résultent aussi de la contribution des autres acteurs des agents primaires de la socialisation (les parents dans les familles). Par ailleurs, les contributions n'appréhendent pas les faits édifiés comme des pratiques déviantes ici.

2.3- Les théories explicatives de l'objet d'étude

Trois principaux modèles théoriques sont mobilisés dans le cadre de cette étude, notamment la théorie des parties prenantes, la sociologie dynamiste et critique de Balandier, ainsi que la théorie de reproduction et de champ de pierre Bourdieu. La première prend son essence à partir de la publication de l'ouvrage fondateur de Freeman en 1984. À l'origine, elle propose une analyse des relations nouées entre l'entreprise et son environnement ; puis, pour appréhender la contribution à la performance organisationnelle. Aujourd'hui, elle est utilisée pour montrer le statut c'est-à-dire la place et la fonction des personnes impliquées dans la réalisation d'un projet. Dans cette étude, cette théorie a permis d'intensifier les différents membres de la communauté éducative et d'analyser leurs rôles respectifs voire leurs responsabilités dans la production des violences en milieu scolaire, à l'instar des élèves et les parents. Celle de Georges Balandier vise à saisir la réalité sociale « en situation », en tentant de détacher les dynamiques sociales qui l'influencent soit celles les « du dedans » (cause internes) et « celle su dehors » (causes extérieure). Dès lors, cette théorie nous a permis d'étudier en situation les pratiques des faits de violence ainsi que les comportements des élèves déviants dans les deux collèges privés utilisés. La théorie de Pierre BOURDIEU est cette approche qui cherche à rendre compte d'une réalité sociale comme le résultat de la transmission d'un patrimoine ou héritage dans le but de maintenir la position sociale (d'un acteur social) et le lieu où cette transmission se produit comme cadre de rapport de force, de pouvoir et de luttes d'intérêt qui emportent avec eux des conséquences. Cette théorie a permis d'étudier les comportements des élèves déviants ainsi que leurs actes qu'ils posent comme un héritage familial ce d'autant que l'éducation d'un enfant commence en famille. De plus, les milieux scolaires au Cameroun sont aussi des endroits où les rapports de forces et de pouvoir se produisent, soit entre les parties prenantes (élèves-enseignants et parents). La mobilisation des techniques de collecte de données a servi de le prouver.

3. Méthodologie

Cette deuxième section de l'étude présente la démarche (1), les techniques de collecte des données de terrain (2) et celles d'échantillonnage (3).

3.1- La démarche scientifique de l'étude

Dans cette étude, nous avons privilégié une méthode mixte, c'est-à-dire une démarche sociologique qui alterne une approche qualitative et quantitative.

Compte tenu de la nature de recherche entreprise (recherche qualitative) voire les techniques de collecte des données mobilisées, cette investigation est à dominante *qualitative*. Elle ne recourt ni au calcul ni au dénombrement, mais privilégie les aspects qualitatifs des actions sociales (motivation, jugements) dans le but de les interpréter et comprendre. Autrement dit, cette approche consiste à la description des cas particuliers d'institutions, des situations ou d'individus, l'analyse des données en petits nombre, les entretiens, les enregistrements ou témoignages et les documents. Pour mieux étudier la contribution des membres de la communauté éducative dans la production des violences en milieu scolaire des établissements ciblés, il a été jugé nécessaire de les rapprocher (Cf. échantillonnage).

Quant à *l'approche quantitative*, elle a ouvert les voies d'analyse aux données fournies par la première approche, dans la mesure où elle a incité une appréciation chiffrée du fait étudié, en s'appuyant sur des outils mathématiques/statistiques (Tableaux). Ici, nous avons utilisé comme outil *le tri à plat* pour procéder au dépouillement des données, en nous appuyant sur le nombre d'occurrences d'avis des enquêtés sur une question ou préoccupation.

3.2- Les techniques de collecte des données

Quatre techniques de collecte des données sont mobilisées ici, à savoir : la recherche documentaire, l'observation directe, participante et entretien semi-directif

La *recherche documentaire* est la première technique convoquée dans ce travail. Elle a été utilisée pour faire l'état des lieux sur les études et travaux antérieurs en vue de nous démarquer. C'est ainsi que des documents écrits ont été consultés sur la responsabilité des parties prenantes ainsi que sur la production des faits et actes de déviances par les élèves et aussi les parents au sein des deux collèges ainsi que leurs récurrences. Les règlements intérieurs, les affiches et communiqués collés aux murs, les textes du Ministère des enseignements secondaires, les ouvrages et articles scientifiques, les rapports de conseils de disciplines ont été consultés dans le cadre de ce travail pour évaluer l'état de du problème.

L'observation directe et participante : c'est la deuxième technique de collecte des données mobilisées. La première de l'observation a aidé à collecter les données que les enquêtés ni les documents ne pouvaient nous offrir. Il s'agit de leurs réactions extérieures notamment les faits et gestes, les refus, les absences, les actes de bagarres, les formes de punitions, les attitudes lors de la participation des débats au conseil de discipline pour déceler les contenus manifestes et latents des propos avancés, les lieux ou salles de consommation de stupéfiants, les bâtiments et le cadre géographique. La seconde nous a permis d'étudier les faits et actes de déviances éducatives des élèves y compris des parents en partageant leurs vies depuis 2011 jusqu'à l'année d'envoi de cet article. *Une grille d'observation* a été élaborée à cet effet et ciblait deux axes : 1^{er} axe : identification des actes déviants posés par les élèves de chaque collège; 2^e axe : Dévoilement des actes des parents d'élèves déviants, qui attestent leur pleine participation dans la production des violences en milieu scolaire privé camerounais.

L'entretien semi-directif est la dernière technique de collecte de données utilisées dans ce travail. Cette technique a été l'instrument privilégié de l'exploration des questions abordées autour du sujet dont la parole est le vecteur principal. Mieux, les représentations sociales, les motivations, les raisons et pratiques des parties prenantes ont été appréhendés par l'entretien semi-directif, à l'instar de l'identification des fautes majeures et mineures, les voies (physique et virtuelle) de production des violences scolaires. *Une grille d'entretien* a été élaborée à cet effet et ciblait deux axes : 1^{er} axe : identification des actes déviants posés par les élèves de chaque collège; 2^e axe : Dévoilement des actes des parents d'élèves déviants, qui attestent leur pleine participation dans la production des violences en milieu scolaire privé camerounais.

3.3- Les techniques d'échantillonnage et d'interprétation des données

La population d'étude: l'échantillonnage consiste à prélever au sein d'une population donnée, un certain nombre d'unités représentatives. La population d'étude initialement visée ici est l'ensemble de la communauté éducative privée de tout Yaoundé 4. Mais, compte tenu de son volume, nous nous sommes contentés de sélectionner deux parmi eux, IPS et CEBER.

Raisons de choix des deux collèges: Cinq raisons justifient le choix des deux collèges. D'abord, ils abritent les plus grands effectifs d'élèves dans cet arrondissement soit 1000 (IPS) à 3000 (CEBRR) élèves. En outre, nous y exerçons comme enseignant vacataire depuis 2011 (IPS) et 2015 (CEBER). Ce qui nous permet d'observer les pratiques de violences et de déviances. Aussi, leur choix témoigne la volonté de l'auteur de saluer et valoriser les efforts que déploient leurs dirigeants (fondations, principaux et surveillants) pour endiguer voire éliminer les violences au sein de leurs campus et assainir les comportements des élèves déviants. Ce qui est contraire dans d'autres collèges environnants. L'autre raison relève de leur distance : bien qu'étant localisés à Yaoundé 4 à Ekounou, ces deux collèges se séparent à une distance de près de deux kilomètres. L'IPS est situé au quartier Ékié chefferie et le CEBER à Ékié-Ekoumdoum (carrefour de l'Amitié). La cinquième raison résulte du fait que ces deux collèges possèdent légalement leurs textes d'ouverture : *l'arrêté n°149/11/ MINESEC/SG/DESG/SDSEPEG/SGEPESG du 29 juillet 2011 pour IPS* ; puis, la Lettre n°J1/7/MINEDUC/SG/DSP//SGA en référence V/R du 20 septembre 1997 reçue à Yaoundé le 26 juin 1998 du Ministre d'État chargé de l'Éducation nationale à son sujet et portant *Autorisation de création du Centre Éducatif le Bon Berger à Ékié-Ekoumdoum-Yaoundé*, adressé à NKONPAWA Grégoire, BP 349 Yaoundé, S/C du Délégué provincial de l'Éducation nationale pour le Centre; *l'arrêté n°175/ J/3556/ MINEDUC/ SGDEP/SECP/CAFES/ SCAFEP du 07 juin 2001 portant autorisation d'ouverture de l'établissement scolaire privé laïc dénommé CENTRE ÉDUCATIF LE BON BERGER*. Les deux collèges sont des établissements secondaires privés, épousant le principe de laïcité et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2001/041 du 19 février 2001 portant *organisation des établissements scolaires publics et privés fixant les attributions des responsables de l'administration scolaires* au Cameroun, les missions dévolues à ces deux collèges sont entre autres :

-Former les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique, intellectuel, civique et moral ; -Développer leur capacités intellectuelles ; -Développer leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ; -Faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle, etc.

Pour concrétiser ce dessein, chacun des deux promoteurs est astreint aux règles et normes de discipline globale (nationale) et locale (collège) que leurs membres sont tenus de respecter et d'appliquer. Il est utile d'énoncer leurs devises, objectifs et critères d'admission des élèves. La devise de l'IPS est « *Discipline-Travail-Succès* ». D'après son promoteur, seule une meilleure méthode d'enseignement, d'éducation et de mieux gérer le personnel peut garantir la réussite. Son objectif global est de « *transformer les zéros en héros* ». Mieux, c'est surtout sur les élèves faibles, déviants et ayant déjà grillé les espoirs de leurs parents que son personnel se déploie pour les faire réussir et redonner du sourire à leurs parents. D'où l'organisation et le suivi rigoureux des cours de soutien baptisés « *Caravanes du succès* ». Ces cours sont « *gratuits et obligatoires dans les classes d'examen* » et se font les samedis, congés de pâques et à l'approche des examens. Quant au CEBER, il a pour devise « *se former pour servir* ». Cette phrase porte en elle la singularité dudit collège privé et son objectif principal. D'après les sources documentaires (R.I.:8) et orales, « *la marque particulière et la plus fondamentales du CEBER est qu'il est un établissement d'enseignement général et technique francophone et anglophone à deux cycles* ». En effet, « *il a pour objectif principal de donner à ses apprenants une formation intégrale pour une meilleure insertion au sein de la communauté nationale* ». Par ailleurs, « *cette institution veut être un véritable cadre de vie où l'élève s'épanouit et forme sa personnalité pour être utile à la société à laquelle il est appelé à rendre service* ». Dans chacun des deux collèges, chaque élève qui s'y inscrit est appelé à mettre à profit son séjour, et ceci passe donc par un travail sérieux et permanent, orienté vers le succès durant sa formation ainsi qu'à la préparation à sa future vie professionnelle. Chacun des deux collèges est composé des acteurs suivants : les membres de la fondation, les responsables de la scolarité, les dirigeants ou responsables d'application des programmes d'enseignements, les responsables de discipline, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, les agents d'appui et de sécurité, les responsables de cantines.

Méthode d'échantillonnage: nous avons opté ici la méthode stratifiée. Elle consiste à retenir au sein de la population d'étude rien que les personnes cibles qui seront directement concernées par l'enquête de terrain. Cette méthode a ceci de particulier que les personnes retenues ont un rapport étroit avec le fait étudié et donc, peuvent fournir les réponses qu'a besoin le chercheur. Ainsi, cette méthode a permis de choisir un total de 30 enquêtés soit 15 par collège, repartis ainsi par collège: 04 élèves déviants, 04 parents d'élèves déviants, 02 enseignants titulaires, 02 responsables de discipline, 02 principaux et 01 fondateur disponible. C'est auprès des dirigeants et chargés de discipline de chaque collège que nous avons négociés notre procédure d'enquête de terrain et l'accès aux enquêtés élèves et parents qui se déplaçaient pour le collège.

Modes d'interprétation des données: deux modes d'interprétation des données sont utilisés dans ce travail, à savoir le tri à plat et l'analyse de contenu manuelle. Le premier a servi pour le dépouillement et la présentation des données brutes des enquêtés dans les différents tableaux puis d'en déceler leurs occurrences (en chiffres et pourcentages) ; tandis que le second a favorisé l'analyse et l'interprétation sociologiques desdites données. La

partie méthodologique achevée, place à présent à l'étude des faits et actes de déviations produits par les élèves et parents d'élèves déviants.

4. Résultats

4.1 Apport des Parents d'élèves Déviants dans la Production des Violences Scolaires au Cameroun

Cette section montre comment les actions des élèves déviants (1) conduisent leurs parents à contribuer à la production des violences en milieux scolaires camerounais (2).

4.1.1 Les faits attestant le statut des élèves déviants au CEBER et à l'IPS

Le dépouillement²des données a favorisé le repérage de quatorze (14) faits pouvant se décliner eux-aussi en vingt-huit(28) actes que posent les élèves au CEBER et à l'IPS, que l'étude a regroupés et classés en deux catégories de fautes dans le tableau n°1 ci-dessous.

Tableau 1 : Les quatorze faits répréhensifs posés par les élèves au sein des collèges CEBER et IPS

Catégories de fautes	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages(%)
Fautes majeures	« Port et utilisation du téléphone au collège »	42	72,3%
	« Consommation et trafic d'alcool et des stupéfiants ; jeux du hasard » ; « Saisie des objets interdits ou dangereux : machette, couteau, lame de rasoir »	37	
	« Présentation par des élèves des personnes non mandatées par les parents en cas de convocation ; tricherie, fraude et vol »	34	
	« Tenue des paroles et des comportements impudiques entre élèves » ; « Entretien des relations coupables » ; « Bagarres entre élèves » ; « L'insolence manifeste, agression de toute sorte, bagarre et atteintes aux enseignants » et « Trouble entraînant l'arrêt des cours »	32	
	« L'escalade du mur/de la barrière du collège ; vandalisme »	27	
	« L'absence de l'élève au collège à plus d'une semaine » ; « Certains élèves sélectionnent et fuient souvent les cours »	27	
	« Sorcellerie, usage des potions/produits pour endormir l'enseignant/violence mystique »	22	
	« Faux et usage de faux dans les carnets de suivi/ notes/sur les feuilles de composition »	16	
Fautes Mineures	« Désordre et bavardage en salle de classe »	15	26,5%
	« Non balayage de la salle de classe »	15	
	« Transactions financières dans les salles par les élèves, prêts d'argent »	13	
	« Achat des repas au sein des cantines à des heures non indiquées »	12	
	« Surprise des élèves en train d'écrire sur les murs, portes et bancs ou en train de déposer les matières fécales en dehors des toilettes »	10	
	« Saisie des accessoires en rapport avec le corps qui sont interdits »	10	
Total		312fois	98,8%

²En sociologie, le dépouillement est « la phase de l'enquête par interview où les réponses sont analysées et ordonnées » (M., GRAWITZ, 1999 :117).

Source : Enquête de terrain/Mai 2023.

L'interprétation des données brutes du tableau n°1 ci-dessus montre que les actions que commettent les élèves déviants au sein des collèges privés CEBER et IPS reposent surtout sur les fautes majeures, car elles comptabilisent 72,3% d'occurrences. Ces fautes laissent entrevoir que nous sommes ici face au deuxième niveau le plus critique d'une situation de déviance et en particulier de déviance scolaire, à savoir la délinquance. Nous rejoignons ainsi la sociologue Véronique AILLET et ses colorateurs pour qui si « la déviance renvoie à un phénomène d'écart à la norme sociale communément admise, on rencontre dans la littérature d'autres notions répondant à cette définition : marginalité, délinquance, incivilité » (2000:30). Ils ajoutent que si ces trois termes « correspondent à des niveaux différents de transgressions, qui toutes menacent un ordre social » (Idem: 31) alors, selon leur ordre de gravité, « l'acte de marginalité correspond à un niveau de transgression des normes moins important que l'acte d'incivilité qui lui-même serait moins répréhensible que l'acte de la délinquance » (Ibid). Par définition, la délinquance désigne l'« ensemble des comportements délictueux punis par la loi » (Y., ALPE et al, Idem : 70). Elle se décline en trois formes lesquelles sont reprises dans le Code pénal camerounais (2016: art.21) : « crimes, délits³et contraventions ». Pour le cas d'espèce, la forme de délinquance scolaire dominante dans le tableau ci-dessus est le délit (« fautes »).

Ce travail va se focaliser seulement sur les points clés des fautes « majeures » car elles sont conjointement réprimées par les normes socioéducatives nationales et locales (R.I.) comme le fait savoir clairement ci-dessous un des surveillants généraux consultés :

le règlement intérieur (R.I.) n'est pas l'apanage d'un établissement ou un autre. Il est régit à partir des textes ministériels. Et ce sont ces textes ministériels qui sont calqués mais adaptés dans le contexte et l'environnement dans lequel on se trouve. Mais, quand on a monté le règlement intérieur, on le soumet à l'appréciation de la tutelle qui le valide. Et si le règlement intérieur n'est pas validé, l'établissement ne peut pas fonctionner avec et d'ailleurs, c'est l'établissement qui en cours des sanctions si il fonctionne avec un règlement intérieur qui n'est pas validé par la délégation régionale ou départementale.

Le premier fait déclaré est le « Port et utilisation du téléphone au collège ». Wikipédia le définit comme « un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et pouvoir communiquer à distance ». De l'avis des enquêtés, cet outil favorise des activités éducatives déviantes telles que « la tricherie », « la production et diffusion des fausses nouvelles », « la diffamation ou la calomnie sur les membres du personnel », « les actes d'outrage aux agents publics scolaires, sa manipulation pendant les cours », « le visionnement des images affreuses », « les photographies des camarades de classes ou non sans leurs consentement ». Vu ces multiples désagréments qu'il cause au sein de l'institution scolaire, le MINESEC a édicté deux circulaires : le premier interdit son port et usage, la Lettre Circulaire n°34/09/C/MINESEC/ISG du 12 octobre 2009 portant sur l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire; le second Circulaire

³Peu sont les camerounais et en particulier les membres de la communauté éducative, qui savent qu'au sens de cet article, « sont qualifiés délits, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours et n'excède pas dix (10) ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à vingt-cinq mille (25.000) francs ». Les délits ne sont donc pas des fautes légères ou des actes à simplifier leurs incidences sur les acteurs qui les posent voire leur réseau relationnel.

n°2/A/7/MINESEC/ICG/ESG/IGP/ITP/USG/DETP du 13 janvier 1993, portant sur les sanctions punitives applicables aux élèves. Ils sont relayés par les R.I. des deux collèges qui répriment les élèves usagers par « la confiscation, traduction au conseil de discipline. Convocation des parents pour information et restitution de l'objet retenu. Parfois et selon surtout la gravité de l'acte posé avec le téléphone portable mobile ou androïde, la restitution peut être repoussée jusqu'en fin de l'année scolaire ». Or, malgré ces dispositions, un surveillant martela que « les élèves ne cessent de venir avec les téléphones au collège. Il ne se passe une journée sans qu'un téléphone soit saisi au sein de l'établissement ».

En outre, les informateurs ont avoué que bon nombre d'élèves sont parfois surpris en trains de consommer les stupéfiants interdits tels que la *drogue (tabac, cocaïne), l'alcool (bière, whisky, golbong, chéchia)*. Ils dénoncèrent avec véhémence d'autres pratiques devenues monnaie courante à l'intérieur et en dehors des collèges, comme la *bagarre, les agressions* et l'utilisation des *objets de toutes sortes, « les jeux du hasard », le « vandalisme », la « tricherie », le « vol », le « Faux et usage du faux »* dans les documents officiels. En réalité, les querelles entre ces parties prenantes se terminent par des affrontements et l'usage des matériels tels les lames, compas, couteaux pour blesser ou poignarder.⁴ C'est ces types de violences qui provoquent l'arrêt des cours car attirant de monde. Parfois, ce sont les stupéfiants pris par les élèves qui animent ces violences, les empêchent d'étudier, à choisir ou fuir les cours. Tous ces faits sont récriminés: la loi du 14 avril 1998 en son article 35, renseigne que « *l'intégrité physique et morale des élèves est garantie dans le système éducatif. Sont de ce fait proscrits : les sévices corporels et toutes autres formes de violence, les discriminations de toute nature, la vente, la distribution et la consommation des boissons alcooliques, du tabac et de la drogue* ».

Au CEBER et à IPS, le port des objets interdits ou dangereux suscités entraîne la « *retenue de 02 heures de corvée, avertissement, jusqu'à l'exclusion définitive selon le cas* » et les prise des stupéfiants en dehors de la sanction précédente va à l'« *exclusion temporaire de 03 à 05 jours* ». Les élèves voleurs sont « *traduits au conseil de discipline et les objets volés sont repris et restitués aux victimes* ». Pour « *les tricheurs, ils écopent la note de 00/20* ». En son article 318, le Code pénal notifie que « *est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui agit « par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui* ». Dans les deux collèges, les faux et usages de faux confèrent la « *traduction au conseil de discipline et cinq jours d'exclusion* ». Pour les jeux du hasard, la sanction prévoit « *03 jours de corvée et traduction au conseil de discipline si récidive. Confiscation de tous les objets utilisés (cartes, dés, argent) et exclusion définitive si*

⁴ Relativement à la minorité puisqu'il s'agit des cas de déviance que nous analysons ici, il convient de renseigner qu'au Cameroun, l'article 80 du Code pénal informe que « *le mineur de dix (10) ans n'est pas pénalement responsable* », alors que celui dont l'âge est compris entre « *dix (10)ans à quatorze (14) ans et de moins de dix (18) ans l'est mais ne peut faire l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi* », tandis que celui âgé de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18)ans » est pénalement responsable **mais** « *bénéficie de l'excuse atténuante* ». Par ailleurs, « *le majeur de dix-huit(18) ans est pleinement responsable. L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction* ».

récidive ». La punition de l'escalade, pour le cas du CEBER, porte sur « l'achat de 40 parpaings et traduction au conseil des discipline ».

Enfin, les enquêtés auraient dénoncé « la sorcellerie » ou l'« usage des potions/produits mystiques/violence mystique. Mieux, les élèves utiliseraient les « potions magiques », « les écorces qu'ils mettent sur la chaise d'un enseignant qu'ils détestent pour le faire dormir » soit « faire qu'à son cours, tout se passe toujours dans le bruit » ou « que l'effet de l'écorce provoque les démangeaisons sur son corps au point de le contraindre à rentrer à la maison ». Même s'il est difficile de croire à ces réalités en science, pour les enquêtés « ces faits sont réels » et même punis l'article 251 du code pénal camerounais du 12 juillet 2016 ainsi :

est puni d'un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5000) à cent mille (100.000), celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publics, ou de porter atteintes aux personnes, aux biens ou la fortune d'autrui, même sous-forme de rétribution.

La déclaration des enquêtés montre que le but visé dans l'usage des pratiques de sorcellerie est de porter atteinte à l'autorité physique de l'enseignant dans un collège. C'est donc à travers ces actions scrutées qu'il convient à présent d'étudier la culpabilité des parents.

4.2 Parts des parents d'élèves déviants dans la production des actes de violences scolaires

Les données dépouillées ont permis d'identifier six informations fournies par les enquêtés qui prouvent la contribution des parents d'élèves déviants dans la production des violences en milieux scolaires camerounais, d'après le tableau n°2 ci-dessous.

Tableau 2 : les six informations prouvant l'apport des parents dans la production des violences scolaires

Modes opératoires	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages (%)
Voie physique ou directe	« Venue d'urgence à pied des parents au collège pour injurier, initier la bagarres et promettre de traduire en justice ou commissariat de police »	21	66%
	« Répondant aux convocations de traduction au conseil de discipline de leurs enfants, les parents lors de leurs interventions profitent pour développer des écarts de comportement : avancent des propos blessants »	18	
	« Dénonciations calomnieuses contre les enseignants »	17	
	« Agressions verbales des enseignants et personnels administratifs aux quartiers/rencontres occasionnelles dans les bars ou lieux de fêtes »	16	
Voie virtuelle ou indirecte	« Appels téléphoniques et injonctions de/ou des enseignants du collège » ; « échanges avec un surveillant/professeur titulaire de la classe: blâme »	19	33,9%
	« menaces des parents par sms envoyés dans le groupe Whatsapp »	18	
Total		109	99,9%

Source : enquête de terrain/Mai 2023.

L'analyse des données brutes du tableau n°1 ci-dessus fait voir que les parents d'élèves déviants s'impliquent et participent activement à la production des violences en milieux scolaires au Cameroun en utilisant surtout la voie physique soit de confrontation directe, car les données elle totalise 66% d'occurrences. D'où l'interprétation des voies physique et virtuelle.

D'abord la contribution par voie physique. D'entrée de jeux, ce sont les fautes majeures et mineures étudiées ci-dessus et posées par les élèves, qui poussent leurs parents à initier des actes de violences. Au-delà de ces fautes, les informateurs ont aussi évoqué qu'

il y a des élèves qui partent accuser les surveillants de les avoir retenus de rentrer tard à la maison ou de les punir innocemment parce que leurs camarades les auraient accusés à tort. Dans ce cas, il n'est pas surprenant de voir un des parents voire les deux débarquer au collège ou leur représentant. Quand ils arrivent on les accueille puis demande la raison de leur venue. Une fois le mobile exposé, l'on prend le temps de leur expliquer comment on en est arrivé-là. Mais vous savez quoi ? Ce qui est souvent très surprenant, c'est qu'au lieu de reconnaître, ils se mettent à gronder au bureau et dans les paroles avancées se mêlent les injures et le ridicule.

Un autre acteur disciplinaire est allé plus loin, ajoutant que « *quand un parent est déjà emporté par la colère depuis son domicile et arrive au collège trouver l'élève ou l'enseignant qui a le problème avec son enfant, il n'hésite pas à engager la bagarre* ». Les parents ayant un statut social ou un réseau relationnel influent optent même « *rédiger une plainte pour porter l'affaire auprès du commissariat ou au tribunal* ». Les mots indécents récurrents dans leurs propos sont « *vaut-rien* », « *tu es qui pour retenir mon enfant à l'école et de lui faire rentrer tard à la maison ?* ». Il en est de même pour le conseil de discipline (cf. tableau n°1).

Viennent ensuite les « *déclarations calomnieuses* ». Ce sont des accusations mensongères qui peuvent blesser la réputation et l'honneur de l'enseignant ou le discréditer. Mieux, « *la calomnie est une manière de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté* » (Wikipédia). Par exemple, les personnels consultés révélèrent qu'« *il arrive souvent qu'une élève aille dire à ses parents qu'un enseignant la drague pour lui attribuer de bonnes notes sur sa matière* » et « *d'autres élèves se plaignent aussi qu'il y a d'autres qui n'acceptent pas prendre en considération leur revendication d'erreur de compte de points survenues lors d'une évaluation sur leur matière tant qu'ils payent les frais de compte, c'est-à-dire donner de l'argent* ». « *Généralement, lorsqu'un parent arrive soulever de telles allégations, nous examinons la situation et en fin de compte nous découvrons que l'élève a menti et sali la réputation de l'enseignant en question* ». Tous les espaces « *bars* » ou « *lieux de rencontres occasionnelles* » pouvant être les supermarchés, les boulangeries ou marchés et « *cérémonies* » (mariage, anniversaire, deuil ou concert) témoignent les atteintes sur l'enseignant. Or, les injures, dommages dus à la bagarre et dénonciations calomnieuses sont punis. Pour les « *injures* », l'article 307 du Code pénal note:

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'un fait.

D'après les avis d'un des enquêtés, « *les propos indécents des parents à l'endroit d'un enseignant ou surveillant du collège s'accompagnent par des gestes et termes de mépris* ».

Pour « *la bagarre* », les sanctions varient en fonction du type de *blessures*, c'est-à-dire selon que celle-ci soit *simple*, *légère* ou *grave*. Pour le premier (blessure simple), l'article 280 du Code pénal prévoit une sanction pénale, notamment :

est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05)ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à deux cent (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violence ou des voie de fait, cause, même involontairement à autrui, une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.

Pour le deuxième (blessure légère), l'article 281 dudit code réserve une sanction pénale:

est puni d'un emprisonnement de six (06)jours à deux (02)ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violence ou des voie de fait, cause, même involontairement à autrui, une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit (08) jours et jusqu'à trente (30) jours.

Pour le troisième (blessure grave), l'article 280 dudit Code propose une sanction pénale : « *est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20)ans celui qui cause à autrui la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens* ». Enfin les **dénonciations calomnieuses**, l'article 304 du code pénal renseigne que :

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05)ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million de francs, celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.

Au CEBER et à l'IPS, lorsque les recherches menées sur ces allégations sont avérées, l'enseignant écope une sanction disciplinaire pour le cas de revendications de notes et pénale par son renvoi immédiat et définitif audit collègue en cas de harcèlement sexuel ou de « drague ».

Maintenant l'examen de la voie virtuelle. Les réponses des enquêtés qui illustrent cette voie sont de deux ordres. Bien évidemment, nous sommes ici dans le mode d'affrontement indirect, qui passe surtout par les nouveaux canaux modernes de communications interpersonnelles, soit le téléphone portable et les réseaux sociaux (Whatsapp). De ces canaux apparaissent trois actes : *injonctions, blâme et menaces*. Les appels et échanges mettent en confrontation les parents versus enseignants, surveillant et professeur titulaire de la classe.

L'injonction renvoie à l'avancée des propos où celui qui parle pointe directement du doigt la personne qu'il accuse ou critique en nommant son identité (nom, prénom et métier). Au moins quatre des enseignants interrogés ont reconnu les parents les ont appelé par « *voie de téléphone au moins deux à quatre fois en dehors des heures de cours et de l'établissement* ». Une autre confessa: « *La nouvelle donne voudrait que chaque enseignant écrive son numéro de téléphone à côté de l'espace de sa matière réservé dans le carnet de correspondance de l'élève. C'est là que ces parents le récupèrent* ». Par rapport au motif d'un parent qui a appelé hors du collège et à des heures non-normales de cours, cet enseignant en question a avoué que

Le parent cherchait à savoir pourquoi il ne donne pas de bonnes notes à son enfant alors que celui-ci vient lui rapporter qu'il donne toujours aux autres élèves. Le parent s'est même proposé de me donner de l'argent

s'il le faut. Quand j'avais entendu ça, puisqu'il s'agissait déjà de la tentative de corruption monétaire pour les notes, j'éteignis mon téléphone et fit savoir ça à la hiérarchie de mon collègue qui avait géré la situation.

Le blâme est généralement une opinion défavorable qu'une personne exprime à propos d'une autre personne ou de quelque chose; c'est également une réprimande faite, suite à une faute commise. Considéré ainsi, ce fait est proche ou synonyme de critique ou grief.

Quant à **une menace**, c'est une parole ou geste qu'une personne emploie en vue de marquer sa colère, son ressentiment et pour faire craindre le mal à celle vers qui elle le prépare. D'après les propos recueillis sur le terrain, les parents profèrent souvent des menaces à l'endroit des enseignants et du collègue. Pour le premier cas, il s'agit par exemple-« *des propos d'agressions* », « *de rancune et de haine* », de « *règlement de compte au quartier par d'autres voie inconnue par l'enseignant* », « *des propos tribalistes* » et « *des déclarations discriminatoires* ». Pour le second cas, « *les parents promettent d'enlever leurs enfants au collègue lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause sur une doléance ou un besoin*».

Les menaces sont interdites et réprimées au Cameroun, selon qu'elles soient « *simples* » ou « *sous conditions* ». Pour le premier cas de figure, l'article 301 du Code pénal stipule que

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03)ans et d'une amende de cinq mille (5 000) et cent cinquante mille (150 000) de francs, celui qui, oralement ou par tous écrits ou image, menace autrui soit de violences ou de voies de fait, soit de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction à l'intérieur de son domicile.

Pour le second cas de figure, l'article 302 du Code pénal stipule que

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six(06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) et cinquante mille (50 000) de francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait.

Cette session qui s'achève montre globalement que les élèves par leurs actes poussent leurs parents à contribuer réellement à la production des violences en milieu scolaire. A travers les deux grandes catégories de fautes que posent les élèves à travers quatorze actes concrets, leur identité d'élèves déviants est avérée dans la mesure où une situation de déviance ne se considère comme telle que s'il existe une norme (ce qui est le cas), la transgression de cette norme (cf.les différentes fautes posées avec leurs actes) et le processus de stigmatisation (initiatives des garants de chaque collègue à réguler ces fautes par des sanctions). Les parents, au lieu d'opter les voies diplomatique, de discipline et de servir d'acteurs de relai pour la restauration de l'ordre dans les collèges privés s'illustrent plutôt en des agents d'ampliation de troubles et de conflits au sein de l'institution scolaire. Une telle situation met nue le primat du rang social et de la classe sociale dont parlais Karl Marx et confirme à vrai dire la théorie des champs et de la reproduction sociale décrite par Pierre BOURDIEU. Ces réalités soulèvent d'autres signes de malaise social, à savoir l'anomie (Emile Durkheim), la dérégulation sociale et la désorganisation sociale des sociétés contemporaines (Cf. *Discussion à la conclusion*).

5 Conclusion

Le moment est donc indiqué pour mettre un terme à ce travail qui consistait à explorer la contribution des parents d'élèves déviants dans la production des violences en milieux scolaires camerounais, en s'appuyant sur deux collèges privés situés à Yaoundé 4. D'où la vérification de l'hypothèse principale, c'est-à-dire la confronter ici avec les résultats escomptés sur le terrain. Cette hypothèse était la suivante:

leur participation s'opère durant la tenue de différentes réunions et conseils, la gestion des problèmes liés aux droits exigibles de scolarité ou d'examen; dans les forums virtuels et les jours ordinaires où ils viennent individuellement au collège répondre aux convocations suite à un/et ou aux actes interdits posés par leurs enfants.

D'après les résultats obtenus, les parents d'élèves déviants contribuent à la production des violences en milieux scolaires au Cameroun en utilisant deux grandes catégories de voies, à savoir: la voie physique ou directe et la voie virtuelle ou indirecte, présentées ci-dessous.

Dans la première catégorie de voies, qui passe par la confrontation de face à face, leurs actes de violence se matérialisent de six manières: les *injures*, la *bagarre*, les *promesses de traduction en justice ou au commissariat de police* (des enfants d'autres parents, les enseignants et responsables de discipline); *la tenue des propos blessants*; les *dénonciations calomnieuses* contre les enseignants et les *agressions verbales* des enseignants et personnels administratifs à l'intérieur et en dehors du collège. Ces actes de violence se produisent quand ces parents se déplacent pour le collège quand ils sont convoqués ou non, lors des assembles générales du 1^{er}/2^e/3^etrimestre, réunions de parents d'élèves (APEE) et des conseils de discipline.

Dans la seconde catégorie de voie, qui passe par la confrontation à distance ou virtuelle, la production des actes de violence des parents d'élèves déviants se traduit surtout de trois façons : *l'injonction*, le *blâme* et les *menaces* (qui se déclinent en des propos d'agressions, de rancune et de haine, de règlement de compte, propos tribalistes et déclarations discriminatoires, les promesses d'enlèvement des enfants au collège). Ici, les canaux utilisés sont le téléphone portable et les groupes virtuels (Whatsapp) créés dans chaque classe du premier et second cycle de l'enseignement général (CEBER/IPS) et technique (CEBER).

Tous ces résultats montrent que la participation des parents d'élèves déviants dans la production des violences en milieux scolaires au Cameroun est tellement active et donc, certifient leur pleine responsabilité et la confirmation totale de notre hypothèse principale. Pour arriver à juguler ces faits, *quelques recommandations* ont été suggérées, notamment initier des réunions où l'occasion sera donnée de sensibiliser les parents sur les textes légaux des établissements scolaire (R.I, circulaire sur le port du téléphone) ; les élèves doivent aussi être sensibilisés sur le *code pénal* camerounais, car certains actes qu'ils posent au collège peuvent faire l'objet d'une poursuite judiciaire en dehors du collège où l'exclusion définitive y est comme la peine capitale absolue : ils doivent savoir qu'ils peuvent faire la prison.

Quelques Recommandations aux Parties Prenantes

Les recommandations à signaler ici sont subordonnées au dévoilement de deux grandes réalités qui alimentent les pratiques de déviance et violences scolaires avec leurs incidences, notamment *l'ignorance* des parents des lois nationales et règlements intérieurs des collèges régissant la gestion des « fautes majeures » et « fautes mineures » insérées dans les carnets de correspondance de suivi de leurs enfants et *la démission de ces derniers de leurs missions régaliennes*, dont une des solutions serait de revisiter par exemple leurs fonctions éducatives. Revenant de manière globale sur ces réalités, un des surveillants généraux consultés déclare:

Sur la question des violences en milieux scolaires avec des parents comme acteurs, je crois que je pourrais peut-être faire référence à quelques versets bibliques, parce qu'il y est dit quelque part « mon peuple périt faute de connaissance ». Nous sommes dans un collège effectivement privé où on prend la peine de suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne homme. C'est pourquoi on parle ici de la formation intégrale, c'est-à-dire que on ne touche pas que seulement les aspects scolaires mais on s'intéresse à tout ce qui peut aller dans le sens de la vie de l'enfant qui devient demain un homme véritablement intégré dans la société. Le problème avec les parents, c'est qu'il y a en eux surtout des femmes une forme de maternité excessive où on ne sait pas établir ou faire le distinguo entre le rôle régalien du parent dans l'éducation de l'enfant et le sentiment de mère ou de maternité qu'on affiche lorsque l'enfant est en situation irrégulière. Il se trouve donc que, lorsqu'il y a une situation difficile, ces parents peinent à se départir de cette façon de procéder, ça cause un véritable problème parce qu'il y a une chaîne qui est brisée: car dans l'éducation de l'enfant, on parle d'une sorte de trilogie: enseignant-parent et l'enfant lui-même. Et si c'est le parent qui n'accompagne pas des responsables de l'établissement dans la dynamique, celle qui veut qu'on donne aux enfants certaines valeurs parfois dans la rigueur alors ça pose un sérieux problème ! Et ça, nous vivons au quotidien ? Car il y a toujours des mésententes ou malentendus entre le Règlement intérieur tel qu'on devrait l'appliquer au sein de l'établissement et les velléités des parents. Ceux-ci sont toujours aux antipodes de ce que le R.I. dit. Ils veulent qu'on agisse davantage avec un sentiment alors qu'il est question-là d'agir avec la raison, parce qu'au-delà de tout, si l'être humain qu'est l'enfant on ne lui donne pas des possibilités d'être raisonnable alors qu'il est encore au stade embryonnaire, ça sera dira difficile de le rattraper lorsqu'il devient un adulte.

L'ignorance est donc une difficulté, mais aussi un véritable obstacle au processus d'éducation et de construction des enfants. Par ailleurs, elle est source de nombreux conflits entre parents, élèves, administration, personnels pédagogiques et disciplinaire. Un autre ajoute:

Parmi les élèves qui sont punis ici au collège, il y a ceux qui, une fois à la maison, disent le contraire de la faute commise à leurs parents et parfois cachent de les donner le billet de convocation. D'autres, sans même chercher à venir d'abord au collège s'enquérir de la situation, tombent dans le piège, car ce qu'ils font, c'est de prendre le numéro de téléphone du personnel concerné et de l'appeler pour proférer à son égard des menaces de toutes sortes, des injures accompagnées d'outrage et des propos parfois diffamatoires. Ce qui crée déjà entre lui et ce personnel une hostilité ou un différend. Et quand ils arrivent au collège et nous les donnons la bonne information ; là, ils sont dépassés et se retrouvent à demander des excuses alors qu'ils avaient déjà tout dit. À l'opposé, d'autres se retournent contre leurs enfants et se mettent à les battre séance tenante. Notre métier n'est pas facile et nous expose !

Pour remédier à ces problèmes, des initiatives devraient être impulsées. Par exemple, les principaux/Préfets ou directeurs d'études et surveillants ne devront plus seulement attendre convoquer au collège ou au conseil de discipline un parent/et ou des parents quand son/leurs enfants (élèves) enfreignent un acte réprimé par le R.I. Ils se devraient de sensibiliser et d'informer davantage les parents à propos en utilisant

d'autres canaux qui les mettent en concertation chaque année scolaire dont les différentes réunions (assemblées générales/ APEE) et forums (Whatsapp). Aussi, à défaut de rédiger un code de conduite éducative propre aux parents d'élèves où leurs droits et devoirs, les permis et interdits du collège seraient intégrés, ils devraient soit leur remettre à main propres des extraits des pages du R.I. ou les envoyer en PDF par Whatsapp.

Puis, une autre réalité constatée sur le terrain, c'est l'absence des écrits de certaines dispositions importantes des normes nationales (loi d'Orientation de l'éducation du 14 avril 1998 et du Code pénal) dans les R.I. des collèges. En effet, il est nécessaire que les élèves du second cycle et leurs parents qui diffament, outragent, injurient, menacent, bagarrent ou calomnient aussi bien les enseignants, surveillants, principaux que les membres de la Fondation sachent qu'ils peuvent faire l'objet d'une poursuite judiciaire car ils ignorent ces informations.

6 Bibliographie

- Aillet, Véronique, Lequeau, Pierre et Olm, Christine, (2000), *De l'anomie à la déviance. Réflexions sur les sens et la mesure du désordre social*, Paris, CREDOC, N°1145.
- ALPE, Y., Beitone, Alain et Dollo, Christine, (2007), *Lexique de sociologie*, 2^e éd., Paris, Dalloz.
- Arrêté n°149/11/MINESEC/SG/DESG/SDSEPEG/SGEPESG du 29 juillet 2011 portant ouverture de l'Institut Polyvalent du Succès (IPS).
- Arrêté n°175/J/3556/MINEDUC/SGDEP/SECP/CAFES/SCAFEP du 07 juin 2001 portant autorisation d'ouverture de l'établissement scolaire privé laïc dénommé CENTRE ÉDUCATIF LE BON BERGER.
- Balandier, G, (1971), *Sens et puissance : Les dynamiques sociales*, Paris, PUF
- Bowen, F. et al, (2018), « La violence en milieu scolaire et les défis de l'éducation à la socialisation », in *la VIOLENCE*, 199.
- Bourdieu, P., et Passeron, J-C, (1983), *Le métier de sociologue*, Minuit, Paris (1968)
- Bourdieu, P., et Passeron, J-C, (1970), *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris.
- Boudon, Raymond, (1977), *Effet pervers et ordre social*, Paris, PUF.
- Darhendorf, Ralf, (1972), *Classes et conflits de classes dans la société industrielle*, La Haya, Mouton.
- Debarbieux, É., (2000), « La violence à l'école », in VAN ZANTEN A., *L'école. L'état des savoirs*, Paris, la Découverte, 399-406.
- Décret n°2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et privés fixant les attributions des responsables de l'administration scolaire au Cameroun.
- Durkheim, Émile, (2005), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF, 12^e éd.
- ELLA ELLA, B-S, (2014), Quand le capitalisme cynégétique envahit la réserve du Dja. Etude de sociologie de la chasse déviante, Yaoundé, PUY.
- Ferréol, Gilles, Cauche, Philippe, Duprez, Jean-Marie, Gadrey, Nicole et Simon, Michel, (1999), *Dictionnaire de sociologie*, 3^e édition, Armand colin, Paris.
- FEUZEU, François, (2020), « Les violences en milieu scolaire au Cameroun : Regard croisé sur un fléau aux conséquences dramatiques », in *IMJST*, vol.5 issue 12, PP.2135-2148.
- GOUFO YEMELI, Joelle, (2014), « Politiques linguistiques et politiques d'alphabétisation au Cameroun : parcours historique, avancées et incidences sur la population », In *Actes*

ISSN 2709-3409 (Online)

du XVII^e colloque international de l'AIDELF sur Démographie et politiques sociales, OUAGADOUGOU, 2012, PP.1-18.

Goffman, Erving, (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne*, Tome 1, Paris, Editions de Minuit

-(1974), *Perdre la face ou faire bonne figure? Les rites d'interaction*, 7-42.

- (1984). *Les rites d'interaction*. Paris: Les éditions de minuit.

Grawitz, Madeleine, (1999), *Lexique des sciences sociales*, Paris, Dalloz, 7^e éd.

Guillemot, Michel, (2005), « Éducation et rôle des parents », in *Petit Larousse de la psychologie*, Larousse, Montréal, PP.233-242.

Guillien, R et Vincent, Jean, (2005), *Lexique des termes juridiques*, 15^e éd., Paris, Dalloz.

Lettre Circulaire n°34/0/C/MINESEC/ISG du 12 octobre 2009 portant sur l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire.

Lettre Circulaire n°2/A/7MINESEC/ICG/ESG/IGP/ITP/USG/DETP du 13 janvier portant sur les sanctions punitives applicables aux élèves.

Lettre n°J1/7/MINEDUC/SG/DSP/SGA en référence V/R du 20 septembre 1997 reçue à Yaoundé le 26 juin 1998 du Ministre d'État chargé de l'Éducation nationale à son sujet portant Autorisation de création du Centre Éducatif le Bon Berger à Ékié-Ekoumdoum-Yaoundé, adressé à Monsieur NKONPAWA Grégoire, BP 349 Yaoundé, S/C du Délégué provincial de l'éducation nationale pour le Centre

Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

Loi n°004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun.

Loi n°98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Éducation au Cameroun.

Loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

Prochazka, J.-V., (1996), *Agir face à la violence*. Hachette.

Ronouard, Gilles, Montoussé, Marc, (2022), *100 fiches pour comprendre la sociologie*, Paris, Bréal.

www.Org/wiki/Calomnie(consulté le 15 juin 2023).

www.Org/wiki/violence(consulté le 15 juin 2023).

www.Dictionnaire numerique Linternaute/scolaire (consulté le 15 juin 2023).

www.Dictionnaire numerique Le Robert/scolaire (consulté le 15 juin 2023).

Yang, Y., Qin, L., & Ning, L., (2021),« *School violence and teacher professional engagement: a cross-national study*. *Frontiers* », in *psychology*, 12, 628809.